

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Тохирова Жайрона Иззатилло Қизи

Самарканд Государтвенный медицинский университет

Медицинский факультет

Шерназаров Фаррух

Самарканд Государтвенный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6803520>

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути устранения сахарного диабета. А также даются такие понятия, как узнать симптомы и причины возникновения сахарного диабета, и как с ним бороться. Исследована, что здоровый образ жизни помогает организму человека при борьбе с диабетом.

Ключевые слова: диабет, этиология и патогенез, диагностика, уровень заболевания.

WAYS TO ELIMINATE DIABETES MELLITUS

Abstract. This article discusses ways to eliminate diabetes mellitus. And also such concepts are given as how to find out the symptoms and causes of diabetes mellitus, and how to deal with it. It has been investigated that a healthy lifestyle helps a person's organism in the fight against diabetes.

Keywords: diabetes, etiology and pathogenesis, diagnosis, disease level.

QANDLI DIABETNI BARTARAF ETISH USULLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada diabetni yo'q qilish usullari muhokama qilinadi. Shuningdek, diabetning belgilari va sabablarini aniqlash va u bilan qanday kurashish haqida tushunchalar berilgan. Sog'lom turmush tarzi diabetga qarshi kurashda inson organizmiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: diabet, etiologiya va patogenez, tashxis, kasallik darajasi.

ВВЕДЕНИЕ

Если уровень сахара в крови человека слишком высок, это первый признак диабета. Клетки поджелудочной железы (бета-клетки) отвечают за выработку инсулина в организме человека. В то же время инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу.

Патогенетическая основа сахарного диабета зависит от формы заболевания. Два его вида кардинально отличаются друг от друга. Хотя современная эндокринология называет классификацию заболевания условной, важно определить лечебную тактику для каждого вида заболевания. Для этого требуется отдельная остановка на каждом из них.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В целом, диабет на самом деле является типом метаболического заболевания. В это время нарушается только углеводный обмен. Это состояние называется гипергликемией. Важнейшей причиной проблемы является нарушение ткане-инсулиновых взаимодействий. Глюкоза необходима организму как основной энергетический субстрат для поддержания жизненных процессов. Недостаток глюкозы в тканях и то, что глюкоза не накапливается в печени в виде гликогена, приводит к увеличению ее количества в крови. Эти изменения называются диабетом.

На развитие заболевания влияют следующие факторы:

- Феохромоцитома — опухоль надпочечников, приводящая к выработке многих гормонов, противодействующих инсулину;
- гиперактивность надпочечников (гиперкортицизм);
- Гипертиреоз;
- Нарушения чувствительности к углеводам;

— Транзиторная гипергликемия – временное повышение уровня глюкозы в крови.

В таких случаях возникает вторичный диабет, который спонтанно исчезает при устранении основного фактора, но длительное воздействие этих факторов может привести к первичному диабету.

Разнообразие заболевания важно, поскольку виды этих заболеваний в начальном периоде кардинально различаются, соответственно и определяется лечение. Чем дольше длится болезнь, тем более похожими будут методы лечения.

Диабет 1-типа. Также называется инсулинозависимым диабетом. Чаще всего страдают молодые люди, до 40 лет, худощавые люди. Заболевание протекает тяжело и лечится инсулином. Причина: организм вырабатывает антитела, которые разрушают клетки поджелудочной железы.

Диабет 2-типа. Это называется инсулиннезависимым диабетом. Заболевание чаще подвержены пожилые люди, особенно старше 40 лет. Причина в том, что клетки теряют чувствительность к инсулину из-за обилия питательных веществ. Инсулин не всегда необходим для лечения болезни. Схему лечения может назначить только квалифицированный врач.

Чем дольше длится гипергликемия, тем тяжелее заболевание. Это связано с механизмами, которые организм использует для снижения уровня глюкозы в крови, в том числе:

- Хранение глюкозы в жирах приводит к ожирению;
- «Гликолиз» клеточной мембраны, т.е. смешение сахаров с белками оболочки;
- Активация функции расщепления сорбитола глюкозы. В результате образуются токсины и повреждаются нервные клетки;
- Повреждения крупных и мелких сосудов.

Это связано с прогрессированием гликозилирования белков и накоплением холестерина. Результат - микроангиопатия. Таким образом, заболевание со временем может вызвать поражение практически всех органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Симптомы развиваются постепенно и начинают проявляться медленно. Часто встречается высокий уровень глюкозы в крови.

В начале заболевания у больных отмечаются следующие симптомы:

- Постоянная сухость во рту;
- Неудовлетворительная жажда;
- Увеличение суточного диуреза;
- Снижение или резкое увеличение массы тела;
- Сильный зуд и сухость кожи;
- гнойные поражения кожи и мягких тканей;
- Мышечная слабость и повышенная потливость;
- Трудное заживление любых ран.

Основными причинами заболевания являются: 1. Наследственность. Конечно, болезнь не развивается при отсутствии предрасполагающих факторов, но восприимчивость к ней высока. 2. Ожирение. Избыточный вес приводит к формированию сахарного диабета 2 типа. 3. Болезни. Заболевания, вызывающие повреждение бета-клеток, ответственных за выработку инсулина. К ним относятся рак поджелудочной железы и другие эндокринные заболевания.

Вирусные инфекции (корь, ветряная оспа, инфекционный гепатит и другие заболевания). Эти инфекции способствуют развитию сахарного диабета. Особенно для людей из группы риска. Нервозность, стресс. рекомендуется избегать нервозности. Молодой. Риск развития диабета удваивается каждые десять лет с возрастом. Этот список

не включает факторы, которые могут вызвать вторичный диабет, поскольку болезнь можно вылечить, если устранить основной фактор.

Если есть подозрение на заболевание, его необходимо подтвердить или опровергнуть. Для этого существует ряд лабораторных и инструментальных методов, с помощью которых можно точно диагностировать заболевание. Им:

- Анализ крови на глюкозу – для определения количества глюкозы при голодании;
- Тест на чувствительность к глюкозе – сравнение уровня глюкозы в крови натощак и через два часа после еды;
- Гликемический мониторинг – это анализ уровня сахара в крови несколько раз в течение дня. Используется для изучения эффективности лечения;
- Проверить наличие в моче глюкозы, белка, лейкоцитов;
- Проверить наличие ацетона в моче;
- Определение гликозилированного гемоглобина в крови
- Биохимический анализ крови;
- Обнаружение эндогенного инсулина в крови;
- ЭКГ – для определения поражения миокарда при сахарном диабете;
- УЗИ, капилляроскопия и др. для изучения степени поражения сосудов.
- Всем больным сахарным диабетом следует обратиться к следующим специалистам:
 - Эндокринолог;
 - Кардиолог;
 - невролог;
 - Офтальмолог;
 - Врач хирург;

Первым способом диагностики сахарного диабета и его динамической оценки в процессе лечения является исследование уровня глюкозы (сахара) в крови. Лечение и последующее наблюдение основаны на этом показателе.

ОБСУЖДЕНИЕ

Диабет сам по себе не опасен для жизни. Его осложнения и последствия опасны. Вот самые распространенные осложнения.

Это проявляется болью, болезненностью или потерей чувствительности в конечностях. Причина – нарушение питания нервной ткани. Препараты, запасющие тиоктовую кислоту, способствуют восстановлению нервной деятельности. Восстанавливает углеводный и липидный обмен в организме, нормализует физиологические процессы нервной ткани.

Кома может развиваться очень быстро. Наиболее распространенной диабетической комой является кетоацидотическая кома. Это связано с высоким уровнем токсинов в крови, и в этом случае больного следует лечить немедленно.

Опухоли могут быть местными или общими. По сути, этот симптом является показателем почечной дисфункции (недостаточности).

Диабет может вызвать высокое или низкое кровяное давление. Это результат сердечной недостаточности и дисфункции почек.

В результате ангиопатии наблюдаются нарушения кровообращения. При длительном применении может возникнуть гангрена конечностей. Это необратимый процесс, требующий ампутации участка с гангреной.

К сожалению, во многих случаях предотвращение диабета 1 типа является сложной задачей. Потому что его основными причинами являются наследственные факторы и второстепенные вирусы. Но не у всех развивается болезнь. Ученые утверждают, что у детей, которые больше находятся на грудном вскармливании, меньше шансов заболеть диабетом, но это еще не доказано.

При сахарном диабете 2 типа ситуация совершенно иная. Поскольку он формируется в результате неправильного питания и образа жизни, можно принимать профилактические меры, а именно:

- Нормализация массы тела;
- Контроль артериального давления и жирового обмена;
- употребление легкоусвояемой пищи;

ВЫВОДЫ

Можно ли излечить диабет? Это очень спорный вопрос, и сегодня активно исследуется возможность полного излечения диабета. Сложность заключается в восстановлении поврежденных органов. Полностью вылечить сахарный диабет 2 типа можно, а при соблюдении диеты и нормализации массы тела заболевание полностью исчезнет. Необходимо нормализовать питание и физическую активность. Когда они разрушаются, болезнь рецидивирует снова. Занимайтесь физической активностью и при этом избегайте чрезмерных стрессов.

Список использованных источников

1. Шагазатова Б.Х. Эндокринология: учеб. Б. Х. Шагазатова. - Ташкент, "Творчество-принт" 2021, 464 страницы.
2. Сайт My.medic
3. Шабалов Диагностика и лечение эндокринных
4. Холодова Е.А. Клиническая эндокринология.